

Membangun Generasi Ihsan Berkarakter Rabbani Sejak Anak Usia Dini

Damayanti

Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan
Email: damayanti3112@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan pola pikir peserta didik. Oleh sebab itu penguatan pendidikan karakter penting untuk dimasukkan pada kurikulum pendidikan terutama pada tingkat dasar atau anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun dan masih dalam tahap menjadi anak-anak. Usia dini merupakan masa yang sangat tepat untuk menambahkan pendidikan karakter kepada peserta didik. Sebab, pada usia dini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Karakter sangat erat kaitannya dengan konsep ihsan. Ihsan merupakan pancaran dan buah pendalaman kehidupan beragama dan beriman. Karakter dalam konsep pendidikan Islam mengarahkan peserta didik untuk menjadi insan rabbani, yaitu manusia yang cinta ilmu, suka belajar dan menegakkan amar makruf nahi munkar. Pendidikan dengan karakter rabbani merupakan pendidikan karakter yang menekankan fungsionalisasi sifat-sifat Ketuhanan dalam proses pembelajaran melalui nilai-nilai spiritual, kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, komunikatif dan lebih mengutamakan penekanan pada aspek afektif (hati). Oleh karena itu penting bagi pendidikan Islam saat ini untuk menciptakan generasi ihsan yang berkarakter rabbani bagi kemajuan bangsa.

Kata Kunci: Generasi Ihsan, Karakter Rabbani, Anak Usia Dini

ABSTRACT

Advances in information and communication technology have greatly influenced the social, cultural, and mindset of students. Therefore, strengthening character education is important to be included in the educational curriculum, especially at the elementary or early childhood level. Early childhood is a child who is in the age range of 0-6 years and is still in the stage of being a child. Early age is a very appropriate time to add character education to students. Because, at an early age, children experience extraordinary growth and development. Character is closely related to the concept of ihsan. Ihsan is the radiance and fruit of deepening religious and faith life. Character in the concept of Islamic education directs students to become human beings rabbani, namely humans who love knowledge, love to learn, and enforce the commandments of ma'ruf nahi munkar. Education with rabbinic character is character education that emphasizes the functionalization of divine attributes in the learning process through spiritual values, honesty, sincerity, compassion, tolerance, discipline, hard work, creativity, independence, democracy, communication and prioritizes the aspects of affective (heart). Therefore, it is important for Islamic education today to create a generation of ihsan with rabbinic character for the progress of the nation.

Keywords: Ihsan Generation, Rabbani Character, Early Childhood

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan pola pikir peserta didik. Oleh sebab itu penguatan pendidikan Islam penting untuk dimasukkan pada kurikulum pendidikan terutama pada tingkat dasar atau anak usia dini. Allah berfirman dalam Al Quran surat Q.S Al-Baqarah/2 :164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ^{١٦٤}

Artinya:

164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S Al-Baqarah/2 :164)

Kandungan dari ayat di atas yaitu manusia diberikan potensi yang sangat luar biasa yaitu diberikannya akal untuk berpikir. Agar akal dapat digunakan sebaik-baiknya diperlukan sistem pendidikan yang baik pula. Melalui akal yang sehat, manusia dapat membedakan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Dengan akal manusia memiliki kemampuan membuat keputusan (*decision making*) memecahkan masalah (*problem solving*) atau menghubungkan pengetahuan menjadi pengetahuan yang baru (*creativity*) (Sholichah, 2018).

Salah satu pendidikan yang perlu diberikan kepada peserta didik agar sejalan dengan ajaran Islam yaitu melalui pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam, tidak hanya menekankan pada aspek akal dan jasmani saja sebagaimana yang umum terjadi

dalam pendidikan Barat, tetapi juga menekankan aspek akhlak dan keimanan (Shafwan, 2019). Pendidikan Islam memiliki tujuan mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang bertakwa, memiliki keimanan yang kuat, akal yang diselimuti dengan nilai-nilai tauhid sehingga tidak mudah dipengaruhi ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Melalui pendidikan Islam peserta didik diharapkan memiliki kematangan berpikir yang baik dan terarah serta memiliki kesatuan antara iman, Islam dan ihsan (Masruroh, 2021).

Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Pendidikan merupakan barometer untuk mencapai nilai-nilai kehidupan. Melalui pendidikan yang baik dan bermutu, manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita kemajuan, mengalami perubahan, sejahtera dan bahagia sebagaimana cita-cita hidup mereka. Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana pencapaiannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut yaitu dengan membangun generasi ihsan berkarakter Rabbani. Untuk membentuk generasi tersebut perlu adanya pola pendidikan yang berorientasi pada pembentukan generasi ihsan dan berkarakter rabbani yang sesuai dengan Al Quran dan hadis. Ihsan merupakan salah satu perbuatan baik dalam Islam. Ihsan merupakan wujud keunggulan dalam iman. Ihsan merupakan cerminan manusia dalam kehidupannya di dunia. Ihsan adalah konsep yang berkaitan dengan iman dan Islam. Ihsan adalah kesempurnaan, keindahan, keseimbangan, dan harmoni. Dalam Islam, ihsan adalah salah satu pilar kehidupan beragama.

Menurut (Sendari, 2021), Islam mengajarkan untuk melakukan semua perbuatan baik seperti salat, sedekah, puasa, atau aktivitas bermanfaat apa pun. Tujuan akhirnya adalah untuk menyatukan semua komponen lahir dan batin dari iman bersama-sama dengan cara yang terbaik. Dalam hal ini, ihsan adalah dasar atau pilar untuk membangunnya. Ihsan, dalam bahasa Arab إحصان berarti kesempurnaan atau keunggulan. Ihsan adalah kata yang berasal dari kata *hasuna* yang bermakna baik atau bagus. Ihsan adalah tentang menerapkan iman dan menunjukkannya dalam perbuatan dan tindakan, rasa tanggung jawab sosial yang lahir dari keyakinan agama. Dalam

Islam, ihsan adalah tanggung jawab Muslim untuk memperoleh kesempurnaan, atau keunggulan, dalam ibadah. Dengan demikian generasi ihsan berarti generasi masa depan yang menerapkan keimanannya dan menunjukkannya dalam perbuatan dan tindakannya sesuai dengan ajaran Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis.

Telah diketahui bahwa UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 mengandung makna bahwa upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia lebih didahulukan daripada upaya mencerdaskan, sehingga pendidikan karakter merupakan langkah yang perlu didahulukan sebelum langkah mencerdaskan. Karakter memiliki arti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Makna seperti itu menunjukkan bahwa karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir (Samrin, 2019). Pendidikan karakter dalam konsep pendidikan Islam mengarahkan peserta didik untuk menjadi insan Rabbani, yaitu manusia yang cinta ilmu, suka belajar dan menegakkan amar makruf nahi munkar. Oleh karena itu penting bagi pendidikan Islam saat ini untuk menciptakan generasi ihsan yang berkarakter Rabbani bagi kemajuan bangsa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, dokumen, jurnal, artikel maupun informasi dari media cetak maupun media elektronik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas di dalam artikel. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan menggunakan data maupun informasi yang berkaitan dengan topik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah yang pada dasarnya untuk dijaga dan diberi pendidikan dengan baik. Semua anak memiliki potensi yang berbeda-beda, potensi tersebut dapat dikembangkan dengan baik apabila mendapatkan pendidikan yang sesuai dan berkualitas. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun dan masih dalam tahap menjadi anak-anak. Pelaksanaan pendidikan anak usia dini didasarkan pada landasan-landasan berikut.

a. Landasan Yuridis

Adapun landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan anak usia dini yaitu UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, dan Permendiknas No. 558 tahun 2009 tentang standar pendidikan pada anak usia dini.

b. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan hakikat pendidikan anak usia dini yang memiliki arti untuk mengetahui alasan dan tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini. Usia dini merupakan masa yang sangat tepat untuk menambahkan pendidikan kepada peserta didik. Sebab, pada usia dini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Proses pembelajaran pada anak usia dini harusnya dilaksanakan dengan diselingi dengan permainan, karena pada dasarnya anak usai dini masih suka bermain. Permainan juga membuat anak tidak bosan dengan pembelajaran yang disampaikan.

c. Landasan Psikologis

Landasan psikologis disini menilai bahwasanya seorang anak memiliki keunikan, kehebatan, kekreativitasan, dan kelucuan mereka yang juga bisa dibilang khas. Dengan keunikan tersebut anak usia dini dapat lebih mengembangkan kreativitasnya dan mereka bisa menambah potensi yang luar biasa apabila mendapatkan bimbingan yang tepat. Oleh karena itu orang tua perlu mengetahui potensi yang dimiliki oleh anaknya sehingga nantinya dapat dikembangkan dan dimaksimalkan (Fadhilillah, 2017).

2. Pendidikan Karakter

Telah diketahui bahwa UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 mengandung makna upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia lebih didahulukan daripada upaya mencerdaskan, sehingga pendidikan karakter merupakan langkah awal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakter menunjukkan kondisi jiwa seseorang yang bersifat menetap. Karakter merupakan lukisan jiwa yang bermanifestasi dalam perilaku. Karakter merupakan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang berkarakter berarti oleh yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Makna seperti ini menunjukkan bahwa karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan karakteristik atau sifat khas dari seseorang yang terbentuk akibat rangsangan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, pendidikan, kecerdasan, pengalaman, maupun bawaan sejak lahir. Karakter dapat dibentuk dan diupayakan, sehingga pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk membentuk manusia yang berkarakter baik (Samrin, 2019)

Pendidikan karakter di sekolah memiliki sifat bidireksional yaitu pengembangan kemampuan intelektual dan kemampuan moral. Pendidikan karakter yang baik harus melibatkan aspek pengetahuan yang baik (*moral knowing*), merasakan dengan baik atau *loving good (moral feeling)*, dan perilaku yang baik (*moral action*). Pendidikan karakter bukan sekedar hubungan horizontal antar individu, namun juga antara individu dengan Tuhannya. Saat seseorang selalu merasa dekat dengan Tuhannya, merasa Tuhan selalu melihatnya dan mengawasinya maka perilaku seseorang tersebut akan terkontrol dan terkendali, sehingga ia akan berpikir dan bertindak sesuai perintah Tuhannya. Pendidikan karakter dalam perspektif Islam menduduki posisi yang penting bagi kehidupan manusia dan dari hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter sangat esensial untuk di implementasikan dalam skala nasional (Ihwanto & Sutoyo, 2017)

3. Generasi Ihsan

Iman, Islam, Ihsan adalah kesempurnaan dalam ibadah. Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,

mendirikan shalat, bersedekah, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, dan beriman kepada ketetapan Allah (al-qadr), baik dan buruknya. Ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, karena meskipun kamu tidak melihat-Nya, Dia pasti melihatmu. Ihsan yaitu menyembah Allah seolah-olah orang tersebut melihat-Nya, karena meskipun orang tersebut tidak melihat-Nya, Allah pasti melihat orang tersebut. Menyembah Allah seolah-olah orang tersebut melihat-Nya berarti berjuang untuk keunggulan dalam ibadah dan dalam semua perbuatan. Ihsan adalah bentuk ibadah tertinggi.

Ihsan merupakan pancaran dan buah pendalaman kehidupan beragama dan beriman. Seseorang yang beragama tanpa memiliki etika bagaikan pohon yang tidak berbuah dan bermanfaat, sehingga akan sia-sia. Dengan berpedoman pada ihsan, pendidikan karakter, dan mental dapat memperbaiki akal dengan mengikuti dan mempraktikkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis rasul serta menjadikan diri selalu berkomitmen (istiqomah) terhadap ajaran tersebut, dan tidak menghindar, apalagi berhenti berbuat baik kepada manusia dengan menyampaikan kebaikan pada mereka dapat memperbaiki nilai jiwa bagi diri sendiri.

Ciri-ciri orang yang berihsan antara lain yaitu menaati perintah dan larangan Allah dengan ikhlas; senantiasa amanah, jujur dan menepati janji; merasakan nikmat dan haus akan ibadah; mewujudkan keharmonisan masyarakat; dan mendapat ganjaran pahala dari Allah.

Perintah untuk berbuat ihsan terdapat dalam QS. An Nahl/16:90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠﴾

Artinya:

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS. An Nahl/16:90).

Dilansir dari (Sendari, 2021) ihsan adalah perbuatan yang terbagi menjadi dua macam. Ini meliputi ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk ciptaan Allah.

a. Ihsan kepada Allah

Ihsan di dalam beribadah kepada Allah memiliki dua tingkatan. Ihsan meliputi kita beribadah seakan akan melihat-Nya dan beribadah seakan Dia melihat diri kita beribadah. Ihsan beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat-Nya merupakan ibadah dari seseorang yang mengharapkan rahmat dan ampunan-Nya. Nama lain dari perbuatan ini disebut *Maqam al-Musyahahadah*. Hal ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi, karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, harapan dan kerinduan kepada Allah Swt. Ihsan beribadah seakan Dia melihat kita merupakan ibadah dari seseorang yang lari dari adab dan siksaan-Nya. Dan hal ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama, karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi, takut akan hukuman.

b. Ihsan kepada Makhluk Ciptaan Allah

Berbuat ihsan kepada makhluk ciptaan Allah dapat dilakukan dalam empat perkara yaitu dalam hal harta, kedudukan, ilmu, dan badan. Ihsan dalam hal harta yaitu dilakukan dengan cara berinfak, bersedekah dan mengeluarkan zakat. Ihsan dalam hal kedudukan yaitu dengan menggunakan kedudukan untuk membantu orang lain. Ihsan dalam hal ilmu yaitu menerapkan ilmu yang diketahuinya untuk kebaikan orang banyak atau orang-orang di sekelilingnya. Sementara ihsan dalam hal badan yaitu dengan cara menolong seseorang dengan tenaganya.

Adapun ruang lingkup ihsan antara lain sebagai berikut.

- a. Ibadah. Ihsan dalam ibadah adalah menunaikan semua jenis ibadah, seperti salat, puasa, haji dan sebagainya dengan cara yang benar. Ini dilakukan dengan cara menyempurnakan syarat, rukun, sunah dan adab-adabnya.
- b. Muamalah. Dalam muamalah, ihsan dijelaskan Allah SWT pada surah an Nisa' ayat 36 yang berbunyi:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۗ﴾

Artinya:

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

- c. Akhlak. Ihsan dalam akhlak adalah buah dari ibadah dan muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadis yaitu menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya, dan jika kita tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita.

4. Karakter Rabbani

a. Pengertian Karakter Rabbani

Karakter adalah sikap mental yang mengandung motivasi untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan yang kuat. Sikap mental terbagi dua, yaitu yang berasal dari watak dan berasal dari kebiasaan serta latihan (Imam Al Ghazali dan Ibnu Miskawi dalam Amrah, 2018). Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, tabiat atau watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Muslich (2011) menyebutkan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter tampak pada serangkaian sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*), motivasi (*motivation*) dan keterampilan (*skil*) (Tadzkiratun Musfiroh dalam Amri & Ahmadi,

2010). Dengan demikian karakter dapat didefinisikan sebagai sikap mental dan perilaku manusia yang diwujudkan dalam pikiran, sikap, perasaan dan perbuatan yang diperoleh dari watak, pola pikir, pengalaman, pendidikan, dan kebiasaan di lingkungannya.

Secara etimologis kata Rabbani memiliki arti menisbahkan sesuatu kepada Tuhan atau *Rabb*. Orang yang memiliki karakter rabbani dianggap telah menjiwai ajaran agamanya. Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Tarbawi kata Rabbani berasal dari kata *Rabbi* yang mendapat imbuhan alif dan nun yang menunjukkan makna *mubalaqah*. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa kata Rabbani diibaratkan sebagai tokoh ilmuwan yang membina dan memperbaiki kondisi sosialnya sebagai agen perubahan. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah karakter seseorang yang ahli agama dan mengamalkannya sehingga dijuluki orang yang sempurna iman dan ketakwaannya (Munir, 2007).

Arti Rabbani menurut Ibnu Abbas, Abu Razin dan ulama lainnya yaitu bukan hanya seorang yang bijaksana, tetapi orang-orang alim dan penyantun. Sedangkan menurut Al Hasan menyebut Rabbani disebut sebagai ahli ibadah dan orang-orang yang bertawa (Katsir, 2015). Karakter Rabbani menjadi poros bagi sasaran dakwahnya. Tujuannya adalah melepaskan manusia dari belenggu dunia untuk membangun kembali hubungan spiritual yang mengikat manusia pada Allah SWT. Sebagaimana prinsip dakwahnya yaitu *Allahu ghayatuna* (Allah tujuan kami), maka semua prinsip pembentukan karakter muslim harus sesuai dengan nilai-nilai dari Allah.

Allah berfirman dalam Al Quran surat Ali Imron ayat 79, yang berbunyi :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيِّ ۗ ۙ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۗ^{٧٩}

Artinya:

79. *Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.*

“Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya”. Makna Rabbani dalam Ali Imran 79, antara lain dimaksudkan, orang yang membaca, mempelajari kitab dengan memahami isi dan kandungannya kemudian mengamalkannya, serta mengajarkannya kepada manusia (Badriyah, 2017). Menurut Sihab (2002), kata *rabbani* berdiri sendiri yang dimaksud tidak lain kecuali Allah SWT. Jika dinisbahkan sesuatu biasanya kata ini ditambah dengan huruf *ya'* seperti kata insan menjadi insani, nur menjadi nuri.

Pendidikan dengan karakter rabbani merupakan pendidikan yang harus di utamakan. Al-Quran telah memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pendidikan. Bahkan Al-Quran memberikan pedoman dalam mendidik anak mulai dari dalam kandungan sampai menyusui, kemudian ketika anak berusia tujuh tahun, sepuluh tahun dan seterusnya. Al-Quran juga menegaskan bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Pendidikan rabbaniyah merupakan suatu konsep pendidikan yang dapat membentuk karakter peserta didik dengan sempurna dan menghasilkan kecerdasan spiritual. Pendidikan rabbaniyah menghasilkan generasi-generasi yang bertakwa, taat menjalankan perintah agama dan taat beribadah kepada Allah SWT (Nasrullah, 2021). Amrah (2018) menjelaskan bahwa Pendidikan dengan karakter rabbani merupakan pendidikan karakter yang menekankan fungsionalisasi sifat-sifat Ketuhanan dalam proses pembelajaran melalui nilai-nilai spiritual, kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, komunikatif dan lebih mengutamakan penekanan pada aspek afektif (hati).

As-Syahid Sayyid Quthb menyebut generasi Rabbani memiliki tiga ciri yaitu: selalu membersihkan diri dari segala unsur jahiliyah, menjadikan Al Quran sumber utama rujukan dan apa yang di pelajari untuk diamalkan dalam meraih rida Allah Swt. Generasi dengan karakter Rabbani akan terwujud jika keluarga telah mencapai derajat sakinah, selain itu baik lembaga pendidikan, masyarakat serta negara berkomitmen dengan tegaknya dakwah Islamiyah (Al-Banna, 2013).

Saat ini pendidikan agama masih dipandang dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan karakter peserta didik karena melihat banyak bukti mengenai penurunan moral pelajar, seperti seringkali pelajar melakukan hal-hal yang tidak baik.

Pembentukan dan pendidikan karakter melalui lembaga pendidikan merupakan suatu usaha yang sangat mulia. Sekolah bukan hanya mendidik peserta didik untuk unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga andal dalam karakter dan kepribadian. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan pendidikan pembinaan yang serius dalam membentuk peserta didik yang memiliki karakter religius (Amrah, 2018)

b. Ciri-ciri Karakter Rabbani

Adapun ciri-ciri seorang yang berkarakter rabbani yaitu antara lain sebagai berikut.

- 1) *Alim dan mutsaqqaf*. Ia haruslah orang yang memiliki semangat belajar tinggi karena ia akan mentarbiyah manusia melalui ilmunya. Dengan ilmu dan wawasannya, ia menjadi pembaca kalam-Nya dan mampu memberikan pencerahan untuk umat.
- 2) *Faqih* yaitu orang yang cerdas untuk menghadapi persoalan dan memecahkannya.
- 3) *Al Basyirah bis Siyasah*, yaitu memiliki pandangan yang tajam tentang politik dan mampu mengelola urusan publik untuk kemaslahatan bersama.
- 4) *Al Basyirah bit Tadbir*, yaitu memiliki keahlian dalam manajemen manusia dan urusan dunia.
- 5) *Al Qiyambis Su-unir Ra'iyah Mashlahatid Dunyaa wad Diin*, yaitu memiliki kepedulian dan membuka peluang kebaikan di masyarakat (Fillah, 2007)

Sarbini (2012) menjelaskan ada lima indikator seseorang dikatakan berkarakter rabbani yaitu; Pertama, Indikator keimanan, yaitu Taat kepada Allah SWT, Berorientasi akhirat, rajin beribadah, bertakwa kepada Allah SWT, Patuh atau komitmen kepada ajaran-ajaran agama, ikhlas dalam mengabdikan, dan rajin berdoa. Kedua, Indikator akhlak, yaitu sabar, Santun, beradab, jujur, amanah, hormat kepada guru dan orang tua, *tsabat* (kokoh pendirian), dan *iffah* (menjaga kehormatan). Ketiga, indikator keilmuan, yaitu cerdas, kritis, rajin belajar, kreatif, inovatif, berpikir metodologis, dan memiliki kebanggaan terhadap ilmu pengetahuan. Keempat, Indikator sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup, yaitu beramal bakti, berjiwa reformis, tenggang rasa, dan hidup

bersama umat. Kelima, Indikator kepemimpinan, cinta keadilan, penuh kebijaksanaan, pandai menata dan mengatur, bertanggung jawab, dan pandai bermusyawarah.

Seorang muslim yang memiliki kepribadian Rabbani akan merasakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengetahui tujuan penciptaan manusia, ia tidak akan hidup tanpa memiliki tujuan. Kedua, mampu mengikuti fitrahnya, yaitu jiwanya tidak hanya dipenuhi keilmuan tetapi iman kepada Allah SWT. Ketiga, memperoleh keselamatan jiwa dari konflik batin karena ia hanya menyerahkan diri hanya kepada Allah tidak ada orientasi lainnya. Keempat, terbebas dari penghambaan kepada nafsu syahwat dan lainnya, karena hanya satu tujuannya yaitu Ridho Allah SWT (Qardhawi, 2004).

c. Pembentukan Karakter Rabbani

Dalam mendidik umatnya, Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah SWT melalui surah An Nahl/16:125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝١٢٥

Artinya:

125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Metode pembentukan karakter rabbani adalah segala cara yang dilakukan untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter agamis dan beriman. Metode pendidikan dan pengembangan karakter untuk usia remaja dapat dilakukan dengan peraturan sekolah, pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan untuk usia dewasa pendidikan karakter dapat dilakukan dengan strategi penyadaran dan evaluasi diri (Mulyatiningsih, 2012).

Ada tujuh metode dalam membentuk kepribadian Islam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Metode *Khiwar Qur'ani* dan *Nabawi*, yaitu dengan melakukan percakapan silih berganti antara dua pihak yang membahas sebuah topik dengan tujuan tertentu. Pembicaraan ini tidak dibatasi sampai keduanya menemukan kesimpulan. Metode ini tidak membosankan karena kedua belah pihak saling terlibat dan memperhatikan. Topik baru sering kali muncul dan kesalahan akan langsung direspons.
- 2) Metode kisah Qur'ani dan nabawi, yaitu cara pembinaan dengan memperdengarkan kisah. Kisah dalam pendidikan Islam selalu memikat dan direkomendasikan karena mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang dapat memberi kesan yang mendalam pada jiwa. Metode ini juga mampu menumbuhkan perasaan dan pendengar dapat terlibat secara emosional lewat kisah yang disampaikan
- 3) Metode *Amts'al* (Perumpamaan), yaitu cara pembinaan dengan mengungkapkan perumpamaan sebagaimana dalam Al Quran. Dengan berceramah dan membaca teks, metode ini mirip dengan metode kisah. Melalui perumpamaan peserta didik diajak memahami konsep abstrak. Contohnya, perumpamaan tentang sarang laba-laba yang rapuh, demikian perumpamaan Tuhannya orang-orang kafir yang tidak memiliki kekuatan apa pun.
- 4) Metode keteladanan, yaitu cara pembinaan dengan memberikan teladan dalam sikap, tingkah laku serta pandangan hidup. Cara ini yang sangat efektif dalam membentuk kepribadian Islam karena peserta didik melihat langsung karakter religius tersebut.
- 5) Metode pembiasaan, yaitu menanamkan rasa keagamaan dengan melaksanakan berulang-ulang. Cara ini juga cukup efektif dalam melakukan proses pembentukan karakter religius. Melalui pembiasaan dan latihan yang berulang-ulang, lambat laun sikap peserta didik akan bertambah kuat dan menjadi tak tergoyahkan karena telah menjadi bagian dalam dirinya.
- 6) Metode *Ibrah* dan *Mauizah*, yaitu dengan memberikan nasihat dan hikmah. Menyampaikan Pemberian nasihat dan peringatan untuk kebaikan yaitu dengan cara menyentuh hati dan mengajak untuk mengamalkannya. Sedangkan nasehat

berarti menyampaikan tentang kebenaran agar orang yang dinasihati menjauhkan diri bahaya dan membimbingnya ke jalan kebaikan.

- 7) Metode *Targhib wa Tarhib*, yaitu Targhib artinya memberi janji kesenangan dan kenikmatan di akhirat. Tarhib yaitu menyampaikan ancaman karena dosa yang dilakukan. Tujuannya adalah agar orang menjadi taat kepada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Metode ini sangat cocok karena jiwa manusia sejatinya membutuhkan kesenangan dan menghindari kesengsaraan (An-Nahlawi, 1989)

Sarbini (2012) menguraikan pendekatan pendidikan rabbaniyah di masa Rasulullah SAW yaitu: Pertama pendekatan hikmah, yaitu metode dengan memperhatikan *tadarruj* (tahapan) pembelajaran, menjaga etika berkomunikasi dan mengajak berbicara setiap orang sesuai dengan kadar pemikiran mereka, menjaga masalah dan menolak mudarat bagi peserta didik, menjaga *aulawiyat* (prioritas) materi yang disampaikan, menjaga waktu pembelajaran, menjaga perencanaan dan manajemen pendidikan. Kedua pendekatan mauizah hasanah, yaitu metode yang dapat menyentuh hati dan melembutkan jiwa, yang aplikasinya bisa dalam bentuk: metode kisah, metode perumpamaan, metode dorongan, metode ancaman, metode keteladanan, metode tafakur, tadabur, tadzakkur, soal-jawab, metode amar ma'ruf dan nahi munkar, serta pembiasaan. Ketiga, Pendekatan *jidat bi allati hiya ahsan* yaitu dengan cara melakukan diskusi dengan cara yang baik.

Yusanto & Jati (2004) menjelaskan enam pendekatan yang dapat dilakukan dalam membentuk karakter keagamaan di sekolah, yaitu sebagai berikut.

- 1) Formal struktural yaitu pembinaan yang dilaksanakan melalui tatap muka dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode yang dapat digunakan meliputi metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
- 2) Formal non-struktural yaitu pendekatan melalui penerapan dan memasukkan nilai-nilai agama dalam setiap mata pelajaran.
- 3) Keteladanan yaitu pembinaan dengan memberikan contoh amal dan perilaku di lingkungan sekolah.
- 4) Penerapan budaya sekolah yaitu pendekatan dengan menerapkan nilai-nilai agama yang disepakati di sekolah, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan

mengembangkan simbol-simbol budaya untuk membentuk lingkungan yang agamis.

- 5) Pembinaan pergaulan yaitu pendekatan dengan mengaitkan nilai-nilai agama dalam interaksinya dengan masyarakat atau warga sekolah.
- 6) Amal ubudiah harian yaitu pendekatan dengan memanfaatkan organisasi di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai agama. Tidak hanya terbatas pada ibadah tetapi juga nilai-nilai sosial dan kemanusiaan sebagaimana agama mengajarkan. Contohnya kegiatan pelatihan ibadah wajib, tilawah dan tahsin Al Quran, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), apresiasi seni budaya Islam, pesantren kilat, tadabur dan tafakur alam, study tur, kegiatan olahraga dan lainnya.

Menurut Muhaimin (2006), untuk mencapai tujuan pembentukan karakter Rabbani disekolah yaitu sebagai berikut. Pertama, Strategi kekuasaan, yaitu dengan menggunakan kepala sekolah untuk melakukan perubahan dan kontrol terhadap pelaksanaan. Kedua, Strategi persuasif, yaitu dengan membentuk opini dan pandangan untuk mempengaruhi warga sekolah. Ketiga, Strategi Pembaharuan norma, yaitu dengan menggabungkan penegakkan norma dan pembaharuan nilai-nilai yang dianggap kurang relevan. Sedangkan pembaharuan nilai bisa dilakukan dengan pembiasaan, keteladanan, pendekatan persuasif atau mengajak orang.

Amrah (2018) memaparkan beberapa strategi untuk membudayakan nilai-nilai karakter rabbani pada lembaga pendidikan yaitu dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut. Pertama, *power strategy*, yaitu strategi pembudayaan agama di lembaga pendidikan dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui pertama, *people's power*. Kedua, yakni strategi persuasif dan ketiga, yakni normatif redukatif. Ketiga strategi dapat diterapkan melalui metode, sebagai berikut 1) penciptaan suasana religius, yakni dengan mengondisikan suasana sekolah dengan nilai-nilai dan perilaku religius (keberagamaan). Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara: a) kepemimpinan, b) skenario penciptaan suasana religius, c) wahana peribadatan, d) dukungan warga masyarakat. (2) internalisasi nilai, yakni dengan memberikan pemahaman dengan agama ke pada siswa, terutama tentang tanggung jawab manusia sebagai pemimpin yang harus arif dan bijaksana, selai itu mereka juga diharapkan memiliki pemahaman

Islam yang inklusif dan tidak ekstrem yang menyebabkan Islam menjadi agama yang eksklusif. (3) keteladanan, karena merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki oleh guru.

Maragustan (2014) menyatakan ada enam strategi pembentukan karakter yaitu, pembiasaan (*habituation*), mengajarkan hal-hal baik (*moral knowing*), merasakan dan mencintai yang baik (*moral feeling and loving*), perbuatan yang baik (*moral acting*), keteladanan (*moral modeling*) dan taubat.

Adapun contoh pembentukan manusia ihsan dan karakter rabbani dalam Al-Quran & hadis antara lain: 1) Memilih istri pasangan terbaik menurut Allah berdasarkan agamanya dan berketurunan baik; 2) Melibatkan Allah sejak dalam kandungan sebagai fondasi awal konsep ihsan; 3) Memberikan pendidikan terbaik (*tarbiyatul aulad* sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis); 4) Memilih lingkungan dan pertemanan terbaik dalam pembentukan tumbuh kembang fisik dan psikologis sang anak. Pendidikan karakter yang dicontohkan pada kisah Nabi Ibrahim Alaihisalam akan membentuk akhlak dan budi pekerti sehingga terbentuklah manusia yang bermoral, berjiwa bersih, berkemauan keras, bercita-cita besar, integritas, menghormati hak-hak manusia, membedakan baik dan buruk, mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang Allah Swt. Hendaknya pendidikan karakter yang saat ini menjadi bagian program dari Kemendikbud menjadi tugas kita untuk mewujudkan karakter ke-Indonesiaan baik dari pendidikan karakter yang dikisahkan dari cerita Nabi Ibrahim Alaihisalam yang juga mempunyai korelasi dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga, tidak hanya tugas Kemendikbud, tapi juga semua lembaga formal, Non formal dan informal serta satuan terkecil dari masyarakat yaitu keluarga untuk mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan Al-Quran dan hadis.

Karakter adalah hal dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan suatu ciri khas yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya (Zulaikhah, 2019). Terkait dengan karakter yang akan dibentuk pada anak, *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) yaitu yayasan yang bergerak dalam bidang *Character Building* (Pendidikan Karakter) memiliki visi “Membangun Bangsa Berkarakter” melalui pengkajian, pengembangan, dan pendidikan 9 pilar karakter.

Terdapat banyak kualitas karakter yang harus dikembangkan pada anak. Diharapkan melalui internalisasi 9 pilar karakter ini, para peserta didik akan menjadi manusia yang cinta damai, tanggung jawab, jujur, dan serangkaian akhlak mulia lainnya. (Megawangi, 2009) Ada pun nilai-nilai 9 pilar karakter terdiri dari: (1) Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya, (2) Tanggung jawab, Kedisiplinan, dan Kemandirian, (3) Kejujuran, (4) Hormat dan Santun, (5) Kasih Sayang, Kepedulian, dan Kerja sama, (6) Percaya Diri, Kreatif, Kerja Keras, dan Pantang Menyerah, (7) Keadilan dan Kepemimpinan, (8) Baik dan Rendah Hati, serta (9) Toleransi, Cinta Damai, dan Persatuan.

Metode penanaman 9 pilar karakter tersebut dilakukan secara eksplisit dan sistematis, yaitu dengan *Pertama*, dengan *knowing the good* peserta didik hanya terbiasa berpikir yang baik-baik saja. *Kedua*, dengan *reasoning the good* juga perlu dilakukan supaya peserta didik tahu mengapa ia harus berbuat baik. *Ketiga*, dengan *feeling the good* dapat membangun perasaan peserta didik akan kebaikan, sehingga diharapkan peserta didik mencintai kebaikan. Kemudian yang terakhir atau *keempat* yaitu dengan *acting the good*, peserta didik mempraktikkan kebaikan.

D. KESIMPULAN

Pendidikan karakter untuk membentuk manusia ihsan yang berkarakter rabbani tidak bisa diwujudkan dengan cara yang instan, karena pendidikan karakter itu seumur hidup, sepanjang perjalanan pengalaman hidup seorang manusia. Untuk mewujudkan manusia ihsan yang berkarakter Rabbani perlu ditempa sejak anak usia dini, supaya semua kenangan pendidikan terbaik menancap pada *long term memory*. Kerja keras ini harus dilakukan secara bersinergi, mulai dari orang tua, pendidik, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Tugas kita adalah berusaha dan terus doa yang terbaik, jika pendidikan sudah dilakukan secara maksimal, maka hasil akhir insya Allah akan melahirkan generasi ihsan yang berkarakter Rabbani.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Al-Banna, H. (2013). *Majmu'atul Rasa'il Hasan Al Banna Jilid 2*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Amrah, S. (2018). Karakter Rabbani Sebagai Medium Pembentukan Kecerdasan Spiritual dalam Proses Pembelajaran (Sebuah Analisis Empiris pada SDIT Kota Palopo). *el-Tarbawi*, 11(1), 1–20.
<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol11.iss1.art1>
- Amri, S., & Ahmadi, I. (2010). *Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif Dalam Kelas*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- An-Nahlawi, A. (1989). *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam (Usul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha)*. Herry Noer Ali (penj.). Bandung : Diponegoro.
- Badriyah, L. (2017). Implementasi Landasan Filosofis – Teleologis Pendidikan Islam dalam Membangun Pendidikan Karakter (Telaah Surat Ali Imran Ayat 79). *Jurnal Al Maata: LITERASI*, VIII(2).
- Fadhilillah, M. (2017). *Desain Pembelajaran Paud*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fillah, S. (2007). *Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Ihwanto, M. A., & Sutoyo, A. (2017). *Desain Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Ihsan bagi Siswa MI NU Salafiyah Kudus*. 6(1), 10.
- Katsir, I. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir Juz 3*. Surakarta: Insan Kamil.
- Maragustan. (2014). *Pendidikan Filsafat Islam: Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi arus Global*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Masruroh, S. (2021). *Implementasi Nilai Iman, Islam Dan Ihsan Pada Pendidikan Agama Di Perguruan Tinggi Umum*. 02(1), 15.
- Muhaimin, H. (2006). *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan Cet. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyatiningsih, E. (2012). *Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak-Anak, Remaja Dan Dewasa*. Yogyakarta: UNY.
- Munir, A. (2007). *Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan*. Ponorogo :STAIN Ponorogo Press.

- Muslich, M. (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multi Dimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasrullah. (2021). Implementasi Pendidikan Rabbani dalam Membentuk Karakter dan Kecerdasan Spiritual. *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 4(02), 171–198. <https://doi.org/10.37542/iq.v4i02.248>
- Qardhawi, Y. (2004). *Tarbiyah Al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Banna*, diterjemahkan oleh Bustani A.Gani, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Samrin, S. (2019). Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai). *Jurnal Al-Ta'dib*, 9(1). <https://media.neliti.com/media/publications/235693-pendidikan-karakter-sebuah-pendekatan-ni-71618df5.pdf>
- Sarbini, M. (2012). Pendidikan Rabbaniyah di Masa Rasulullah dan Aplikasinya dalam Pendidikan Masa Kini. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Sendari, A. A. (2021). *Ihsan adalah Perbuatan Baik, Ketahui Keutamaannya dalam Islam*. <https://hot.liputan6.com/read/4789289/ihsan-adalah-perbuatan-baik-ketahui-keutamaannya-dalam-islam>
- Shafwan, M. H. (2019). Pembentukan Karakter Rabbani di Pesantren Al-Islam Lamongan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 10.
- Sholichah, A. S. (2018). TEORI-TEORI PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'AN. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, 7(01), 23. <https://doi.org/10.30868/ei.v7i01.209>
- Sihab, M. Q. (2002). *Tafsir al Misbah Pesan Kesandan keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Yusanto, M. I., & Jati, M. S. P. (2004). *Membangun Kepribadian Muslim*. Jakarta: Khairul Bayan.